

**O'ZBEKISTON UCHUN OPTIMAL OILA-MAKTAB HAMKORLIK
MODELI: KUNDALIK.COM + EAS MODULI + SINGAPUR PEDAGOGIK
TAJRIBASI INTEGRATSIYASI**

Rashidova Sabina Mansur qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18160852>

Annotatsiya: Ushbu tezis O'zbekiston ta'lim tizimida oila va maktab hamkorligini samarali tashkil etish uchun innovatsion modelni taklif etadi. Model Kundalik.com elektron platformasi, Early Alert System (EAS) moduli va Singapur pedagogik tajribasini birlashtiradi. Shu orqali ota-onalar, o'qituvchilar va maktab boshqaruvi o'rtasidagi uzluksiz pedagogik hamkorlik, muammolarni erta aniqlash va ta'lim jarayonini optimallashtirishga erishiladi.

Kalit so'zlar: oila-maktab hamkorligi, elektron platforma, Kundalik.com, Early Alert System, Singapur pedagogik tajribasi, monitoring, pedagogik model.

Sifatli ta'lim jarayonida ota-ona va maktab o'rtasidagi hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy elektron platformalar pedagogik jarayonni shaffof va samarali qilishga xizmat qiladi. O'zbekiston sharoitida Kundalik.com keng qo'llanilmoqda, ammo muammolarni erta aniqlash va tizimli pedagogik choralarni amalga oshirish mexanizmi yetarli darajada shakllanmagan. Shu sababli, EAS moduli va Singapur tajribasini integratsiya qilgan yagona modelni yaratish zarur.

Singapur tajribasida ota-ona va maktab o'rtasidagi uzluksiz elektron hamkorlik orqali ta'lim sifati sezilarli darajada oshiriladi. U yerda Parents Gateway va maktab portallari yordamida ota-onalar farzand rivoji va baholari bo'yicha real vaqt monitoringi olib boradi, pedagogik qarorlar tezkor qabul qilinadi. Kundalik.com platformasi o'quvchilarning baholari, davomat va tarbiyaviy holati bo'yicha real vaqt monitoring, ota-ona va o'qituvchilar o'rtasida tezkor muloqot va bildirishnomalar hamda pedagogik tavsiyalarni individual tarzda yuborish vazifalarini bajaradi. Early Alert System (EAS) moduli baholardagi pasayish, davomatdagi o'zgarishlar va xulq-atvor muammolarini algoritmik tahlil qilish, xavf signalini belgilash va push-bildirishnomalar yuborish, individual pedagogik choralarni ishlab chiqish va amalga oshirish vazifalarini bajaradi.

Singapur pedagogik tajribasi integratsiyasi ota-ona va maktab o'rtasidagi uzluksiz elektron muloqot, farzand rivoji va o'quv faoliyati monitoringi uchun platformalar, EAS moduli bilan birgalikda pedagogik qarorlarni tezkor qabul qilish, ota-ona pedagogik savodxonligini oshirish va ta'lim jarayonida faol ishtirokni rag'batlantirish vazifalarini bajaradi.

Modelning ishlash mexanizmi

- O'qituvchi va ota-ona Kundalik.com orqali ma'lumot kiritadi;
- EAS moduli indikatorlarni tahlil qilib, xavf signalini belgilaydi;
- Bildirishnomalar yuboriladi va pedagogik choralar ko'riladi;
- Singapur tajribasi asosida tizim samaradorligi va uzluksiz hamkorlik ta'minlanadi;
- Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik uzluksiz va shaffof bo'ladi;
- Ta'lim jarayonidagi muammolar erta aniqlanadi va pedagogik choralar samarali amalga oshiriladi;
- Ota-onaning pedagogik savodxonligi oshadi, u ta'lim jarayonida faol ishtirok etadi;
- O'quvchilarning akademik va ijtimoiy rivoji yaxshilanadi .

O'zbekiston uchun taklif etilgan Kundalik.com + EAS + Singapur pedagogik tajribasi integratsiyalashgan model pedagogik jarayonni raqamlashtirish, uzluksiz monitoringni ta'minlash va muammolarni erta aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, ota-onalar ta'lim jarayonining faol subyekt sifatida jalb qilinadi va global ta'lim standartlariga mos pedagogik hamkorlik shakllanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.Asadova R. E. Xalqaro hamkorlik tajribalarini o'rganishda Singapur ta'limi va uning pedagogik istiqbollari tahlili. Universal Science Research, 2025.
2. OECD. Education Policy Outlook: Singapore. Paris, 2022.
- 3.Tan, J. Education in Singapore: Pathways to excellence. Educational Research for Policy and Practice, 2017.
- 4.O'zbekiston Respublikasi. Ta'lim to'g'risida Qonun. Toshkent, 2020.
- 5.Kundalik.com rasmiy veb-sayti va platforma qo'llanmalari, 2025.

